

Paradoja de la obesidad en la insuficiencia cardiaca. Resultados del Registro RICA

Paradox of obesity in heart failure: Results from the Spanish RICA Registry

Joan Carles Trullàs^a, Francesc Formiga^b, Manuel Montero^c, Alicia Conde^d, Jesús Casado^e, Francisco Javier Carrasco^f, Jesús Díez^g, Luís Miguel Ceresuela^h, Grupo RICA^o

^a Servicio de Medicina Interna, Hospital Sant Jaume de Olot, Universitat de Girona, Girona, España

^b Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

^c Servicio de Medicina Interna, Hospital Reina Sofía, Córdoba, España

^d Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, España

^e Servicio de Medicina Interna, Hospital de Henares, Madrid, España

^f Servicio de Medicina Interna, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

^g Servicio de Medicina Interna, Hospital Royo Villanova, Zaragoza, España

^h Servicio de Medicina Interna, Hospital General de l'Hospitalet del Llobregat, Barcelona, España

Med Clin. 2011;137:689-9010.1016/j.medcli.2011.04.030

Resumen

Fundamento y objetivo

La obesidad es un factor de riesgo de insuficiencia cardiaca (IC). De forma paradójica se ha descrito que el índice de masa corporal (IMC) se asocia de forma inversa con la mortalidad. El objetivo de este estudio es analizar si existe relación entre el IMC y la mortalidad en una cohorte de pacientes con IC.

Pacientes y método

Analizamos desde el Registro Nacional de Insuficiencia Cardiaca (RICA, estudio de cohortes multicéntrico y prospectivo) los pacientes admitidos de forma consecutiva por IC en servicios de Medicina Interna de hospitales españoles

(entre marzo de 2008 y septiembre de 2009). Se clasificaron los pacientes según las categorías de IMC de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Resultados

Se incluyeron 712 pacientes, 54% mujeres, con una media de edad de 77,3 años. La cardiopatía hipertensiva fue la causa más frecuente de IC, pero con diferencias según categoría de IMC, siendo la cardiopatía valvular más frecuente en pacientes con exceso de peso y la isquémica en pacientes con normopeso. La fracción de eyección media fue del 50,2% y mayor para categorías más altas de IMC. Los valores de péptidos natriuréticos fueron menores en los grupos con mayor IMC ($p < 0,05$). La mortalidad global al año fue del 13,9% y significativamente menor con el aumento del IMC: en sujetos con normopeso 20,4%, en sobrepeso 14,7% y en aquellos con obesidad 8,5% ($p < 0,01$). En el análisis multivariante el sobrepeso se asoció de forma independiente y significativa a un aumento en la mortalidad respecto a la obesidad: riesgo relativo (RR) 3,05 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 1,24-7,54).

Conclusiones

Un mayor IMC se asoció a menores valores de péptidos natriuréticos y a menor mortalidad.

Palabras clave:

Obesidad

Insuficiencia cardiaca

Paradoja de la obesidad

Abstract

Background and objectives

Obesity is a risk factor for heart failure (HF). Paradoxically, it has been described that body mass index (BMI) is inversely associated with mortality. The aim of this study was to analyse the relationship between BMI and mortality in a cohort of patients with HF.

Patients and methods

All patients included in the RICA Registry between March 2008 and September 2009 were analysed. RICA is a multicenter, prospective cohort study that includes

patients admitted for decompensated HF in Spanish Internal Medicine Services. Patients were divided according to the WHO body weight categories.

Results

712 patients were included; 54% were women and mean age was 77.3 years. Hypertensive cardiopathy was the most common etiology of HF with some differences according to BMI categories, being valvular disease more frequent among obese and overweight patients and ischemic HF among normal weight patients. Mean left ventricle ejection fraction was 50.2% and it was higher among higher BMI categories. Natriuretic peptide levels were significantly lower among higher BMI categories ($P<.05$). Overall mortality after one-year of follow-up was 13.9% and it was significantly lower among higher BMI categories: normal BMI 20.4%, overweight 14.7% and obesity 8.5% ($P<.01$). In the multivariate analysis, overweight was significantly and independently associated with an increased mortality risk in comparison with obesity: RR 3.05 (IC95% 1.24-7.54).

Conclusions

An increase in BMI was associated with lower levels of natriuretic peptides and lower mortality.